

MURAKKAB JISMLARNING OG`IRLIK MARKAZINI ANIQLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960639>

G`affarov Husayn Aliyar o`g`li

Termiz davlat Pedagogika instituti o`qituvchisi ,

Choriyev Elbek Erkin o`g`li

Termiz davlat universiteti magistranti

Annotatsiya.

Og`irlik markazini uchburchak, to`rtburchak uchun ko`rinishi fizika maktab darsliklarida berilgan. Ushbu maqolada ixtiyoriy fazoviy jismlarning og`irlik (massa) markazini va murakkab jismlarning ogirlik markazini aniqlashni koordinata usulining ba`zi tatbiqlari ochib berilgan.

Kalit so`zlar.

Massa markazi, fazoviy jism, koordinata, uchburchak, shar, parallelogram, trapetsiya, to`g`ri to`rtburchak.

Аннотация.

Вид центра тяжести для треугольника и прямоугольника дан в школьных учебниках физики. В данной статье описаны некоторые приложения координатного метода для определения центра тяжести (массы) произвольных пространственных объектов и центра тяжести сложных объектов.

Ключевые слова.

Центр масс, пространственное тело, координата, треугольник, сфера, параллелограмм, трапеция, прямоугольник.

Annotation.

The view of the center of gravity for a triangle and a rectangle is given in physics school textbooks. This article describes some applications of the coordinate method for determining the center of gravity (mass) of arbitrary spatial objects and the center of gravity of complex objects.

Key words.

Center of mass, spatial body, coordinate, triangle, sphere, parallelogram, trapezoid, rectangle.

Fizika maktab kursidan ma`lumki istalgan jismda shunday bir nuqta borki, bu nuqtaga kuch bilan ta`sir etsak butun jisimga ta`sir etgandek bo`lamiz. Bu nuqta jismlarning og`irlik markazi yoki massa markazi deb ataladi.

Aniq geometrik shakllarning og'irlik markazi yaqqol ko`rinib turadi. Bu nuqtani turli chiziqlar o`tkazish orqali aniqlanadi. Masalan uchburchakning og'irlik markazi medianalar kesishgan joyida bo`ladi.

To`g`ri to`rtburchak, parallelogram, romb, kvadrat, paralepipedlarning og'irlik markazidiganallar kesishgan joyida joylashadi.

Lekin shunday jismlar bor ularning og'irlik markazni chiziqlar o`tkazish orqali aniqlab bo`lmaydi.

Agar ikki qismdan iborat bo`lsa, uning og'irlik markazini topish uchun har bir qismning massasi va shu qismlar og'irlik markazlarining koordinatalari kerak bo`ladi.

$$X_0 = \frac{m_1 X_1 + m_2 X_2}{m_1 + m_2} \quad Y_0 = \frac{m_1 Y_1 + m_2 Y_2}{m_1 + m_2}$$

Agarda bizga turli qismlardan tashkil topgan murakkab jim berilsa

Masalan: telefon, stul, karovat, kompyuter ularning og'irlik markazini topish juda mushkul hisoblanadi. Buni bilish uchun quyidagi tajribadan foydalansak bo'ladi.

Masalan: stulni tanlaylik

Buning uchun jismdan ikkita ixtiyoriy nuqta tanlab olinadi. Bu jismning belgilangan A va B nuqtalardan birin ketin osmaga osib, osilgan arqon yo'nalishida jismning ichidan chiziq o'tkazamiz.

Bu chiziqlar keshishgan joy og'irlik markaz hisoblanadi.

ADABIYOTLAR:

1. A.P.RIMKEVICH Fizikadan masalalar to`plami. Toshkent "O`qituvchi" 2003.
2. H.T.TO`RAYEV , A.TILAVOV Nazariy mexanika. Toshkent "NOSHIR" 2012.
3. A.NABIYEV, J.SHOSALIMOV, M.ERGASHEV Texnik mexanika. Toshkent "SHARQ" 2011.